

Les avantages d'un système silvopastoral ovin et les aides disponibles en Irlande

www.af4eu.eu

Moutons pâturant sur un site agroforestier récemment établi

References
Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023- 2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

McAdam, J., Ian Short, I., and Hoppé, G. (2005) Opportunities for Silvopastoral Systems in Ireland. *Small-scale Forestry and Rural Development: The Intersection of Ecosystems, Economics and Society*, coford.ie

John Casey

Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole et alimentaire, Irlande

Les moutons sont bien adaptés à l'agroforesterie en Irlande, utilisant la végétation dense du sol et l'ombre des arbres tout en bénéficiant de leur abri. Des espèces comme l'aulne et le saule offrent une protection contre la pluie, tandis que les moutons améliorent la fertilité du sol en recyclant les nutriments et en contrôlant les plantes indésirables pour l'alimentation, comme le fougère aigle et l'ajonc, réduisant ainsi l'usage d'herbicides.

La silvopasture peut contribuer à la restauration de la couverture arborée dans les zones de montagne tout en maintenant le pâturage, en réduisant le stress du bétail, en améliorant la productivité et en augmentant la rétention d'eau pour prévenir les inondations si des protections adéquates sont utilisées.

L'élevage ovin en silvopasture soutient la production de viande et de laine, tout en favorisant la biodiversité et la séquestration du carbone, tout en respectant les réglementations environnementales. Les moutons pâturant en silvopasture s'adaptent facilement, et la protection des arbres à faible coût permet des aménagements flexibles.

Les arbres peuvent améliorer la survie des agneaux, stimuler la croissance et prolonger la période de pâturage jusqu'à 17 semaines, réduisant ainsi les coûts d'alimentation en hiver. Les bosquets denses ou les bandes en courbe de niveau fonctionnent bien, particulièrement dans les zones riveraines, où ils améliorent la qualité de l'eau.

Une gestion appropriée est essentielle, car le pâturage sur des plantations jeunes peut endommager les arbres. Le pâturage tournant est indispensable, et certains arbres nécessitent une protection à long terme, avec des protections en filet bioplastique respectueuses de l'environnement efficaces, comme observé à Loughgall, comté d'Armagh.

La silvopasture fournit du bois d'œuvre, du fourrage et des ressources à la ferme. Les arbres taillés donnent du bois de grande valeur, tandis que le saule et le noisetier coupés en cépée fournissent un fourrage pouvant représenter jusqu'à 40 % de l'alimentation des moutons. Le bois durable de mélèze, chêne et châtaignier réduit également les coûts de clôture. Le bois coupé peut servir de paillis ou de litière, tandis que le pâturage en verger améliore la fertilité du sol et réduit les coûts de tonte, les moutons de Shropshire étant particulièrement adaptés.

La silvopasture stabilise le sol, réduit l'érosion et améliore la rétention d'eau.

Le Forest Type 8 – Agroforestry Scheme en Irlande exige un minimum de 400 arbres par hectare sur des parcelles de 0,5 hectare ou plus. Les aides comprennent 8 555 €/ha pour l'établissement et 975 €/ha par an pendant 10 ans. Les terres agroforestières éligibles restent admissibles au Basic Income Support for Sustainability (BISS), garantissant les paiements du Pilier I de la PAC tout en améliorant la durabilité de l'exploitation.

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.